

Primera evaluación nacional de mortalidad de fauna silvestre en Ecuador: un esfuerzo conjunto entre ciudadanos y la academia para recopilar datos de atropellamiento a nivel país

Pablo Medrano-Vizcaíno^{1,2,*}, David Brito-Zapata^{2,3}, Adriana Rueda^{2,4}, Pablo Jarrín-V⁵, José-María García-Carrasco⁶, Diana Medina⁷, Juan Aguilar⁸, Néstor Acosta-Buenaño⁹, and Manuela González-Suárez¹

¹*Ecology and Evolutionary Biology, School of Biological Sciences, University of Reading, Reading, United Kingdom;* ²*Red Ecuatoriana Para el Monitoreo de Fauna Atropellada-REMFA, Quito, Ecuador;* ³*Universidad San Francisco de Quito USFQ, Instituto iBIOTROP, Museo de Zoología & Laboratorio de Zoología Terrestre, Quito 170901, Ecuador;* ⁴*Instituto de Investigación en Biomedicina de la Universidad Central del Ecuador;* ⁵*Dirección de Innovación, Instituto Nacional de Biodiversidad;* ⁶*Department of Animal Biology, Faculty of Science, University of Málaga, Spain;* ⁷*Parque Nacional Cayambe Coca Zona baja-Ministerio del Ambiente, Agua, y Transición Ecológica del Ecuador;* ⁸*Escuela de Biología, Universidad del Azuay, Cuenca, Ecuador;* ⁹*Ministerio del Ambiente, Agua, y Transición Ecológica del Ecuador.*

*Autor para correspondencia: Ecology and Evolutionary Biology, School of Biological Sciences, University of Reading, Reading, RG6 6AH, United Kingdom.

Email: pabmedrano@hotmail.com

Versión traducida del artículo científico: "First national assessment of wildlife mortality in Ecuador: An effort from citizens and academia to collect roadkill data at country scale". Disponible en: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ece3.9916>

Traducido por: Pablo Medrano-Vizcaíno

Resumen

Ecuador tiene gran riqueza y alto endemismo de especies, las mismas que están amenazadas por presiones antrópicas como las carreteras. Sin embargo, la investigación en este campo es escasa, dificultando el desarrollo de planes de mitigación. Presentamos la primera evaluación nacional de mortalidad de fauna silvestre en carreteras que nos permite 1) estimar tasas de atropellamiento por especies, 2) identificar especies y áreas afectadas, y 3) revelar vacíos de información. Compilamos datos de estudios sistemáticos y esfuerzos de ciencia ciudadana en Ecuador para presentar una base de datos que comprende 5010 registros de atropellamientos correspondientes a 392 especies, también proporcionamos 333 tasas de atropellamiento estandarizadas para 242 especies. Monitoreos sistemáticos fueron reportados por diez estudios de cinco provincias del Ecuador, revelando 242 especies con una tasa de mortalidad que varía entre 0.03 y 171.72 ind./km/año. Las tasas de atropellamiento más altas correspondieron a la reinita amarilla *Setophaga petechia* en Galápagos (171.72 ind./km/año), el sapo de la caña *Rhinella marina* en Manabí (110.70 ind./km/año), y la lagartija de lava de Galápagos *Microlophus albemarlensis* (47.17 ind./km/año). La ciencia ciudadana y monitoreos no sistemáticos proporcionaron 1705 registros representando a las 24 provincias de Ecuador ya 262 especies identificadas. La zarigüeya común *Didelphis marsupialis*, la zarigüeya orejiblanca andina *Didelphis pernigra* y la reinita amarilla *Setophaga petechia* fueron las más reportadas (250, 104 y 81 individuos respectivamente). Considerando todas las fuentes de datos encontramos 15 especies clasificadas como amenazadas y seis como datos insuficientes por la UICN. Recomendamos mayores esfuerzos de investigación en áreas donde la mortalidad de especies endémicas o amenazadas puede ser crítica para las poblaciones, como en Galápagos. Esta primera evaluación de mortalidad silvestre en carreteras ecuatorianas representa contribuciones de varios sectores, incluidos la academia, ciudadanía y el gobierno, resaltando el valor de una mayor participación y colaboración. Esperamos que estos hallazgos y la base de datos guíen la planificación sostenible de infraestructuras viales en Ecuador y contribuyan a reducir la mortalidad animal en las carreteras por medio de una conducción vehicular más cautelosa.

1. INTRODUCCIÓN

Ecuador es un país pequeño (283561 km²) pero altamente biodiverso que alberga dos hotspots de biodiversidad: Choco/Darien/Ecuador Occidental y Andes Tropicales (considerado como el de mayor riqueza y endemismo de especies de vertebrados del planeta; Myers et al., 2000). Aproximadamente 659 especies de anfibios (Ron et al., 2021), 500 especies de reptiles (Torres-Carvajal et al., 2022), 1699 especies de aves (Freile & Poveda, 2019) y 466 especies de mamíferos (Brito

et al., 2021) han sido descritas en Ecuador. Es probable que estos números estén muy subestimados, ya que todavía se identifican nuevas especies con regularidad (por ejemplo, Brito et al., 2022; Guayasamín et al., 2022; Leonan et al., 2022) y las especies crípticas son probablemente comunes (Funk et al., 2012). Ecuador es también un país altamente antropizado que es atravesado por más de 16647 km de vías primarias y secundarias (Meijer et al., 2018). Un estudio reciente estimó que 420861 aves y 119599 mamíferos son atropellados en Ecuador cada año (Medrano-Vizcaíno et al., 2022). El problema se agrava con otros 1555 km de nuevas carreteras previstas para 2030 (MTOPI, 2016). Con estas carreteras adicionales, se prevé que el número de atropellamientos aumente en un 9.3% (Medrano-Vizcaíno et al., 2022). La alta mortalidad vial, la alta biodiversidad y la información limitada han contribuido a proponer este territorio como una prioridad para la investigación en ecología de carreteras (Medrano-Vizcaíno et al., 2023). De hecho, investigación sistemática, como publicaciones indexadas y tesis, centrada en la mortalidad de la vida silvestre en las carreteras es escasa en Ecuador. De acuerdo a lo que conocemos, el primer estudio de este tipo se realizó en 2007 en las Islas Galápagos enfocándose en una sola especie, la lagartija de lava de Galápagos (*Microlophus albemarlensis*) (Tanner & Perry, 2007). El primer estudio en Ecuador continental se realizó en 2014 e informó ampliamente sobre la mortalidad de tetrápodos (Medrano-Vizcaíno, 2015). Aunque desde entonces se han publicado algunos estudios adicionales (Aguilar et al., 2019; Armendáriz, 2022; Filius et al., 2020; Gaón & Valdez, 2021; García-Carrasco et al., 2020; González, 2018; Zavala, 2020), la investigación aún es limitada. Esta escasez de evaluaciones del impacto vial es común en toda América Latina (Pinto et al., 2020), y plantea un gran desafío para evaluar las amenazas potenciales a la biodiversidad.

Comprender los efectos de las carreteras en las poblaciones de vida silvestre es clave para los planes de conservación que incluyen la evaluación de riesgos, la planificación de futuras carreteras y la mitigación de los impactos. Sin embargo, realizar estudios sistemáticos es costoso y requiere financiamiento para el trabajo de campo, que puede ser escaso o no estar disponible en países en vías de desarrollo. Las nuevas tecnologías y el acceso a internet han brindado la oportunidad de nuevas formas de recopilar datos, involucrando a los ciudadanos en proyectos científicos como colaboradores activos. La ciencia ciudadana es un enfoque valioso que involucra a diversas personas y ofrece una forma de obtener datos de campo sin altos costos (por ejemplo, Medrano-Vizcaíno et al., 2020; Mueller et al., 2019). Los datos sobre los impactos viales obtenidos de los proyectos de ciencia ciudadana pueden complementar los trabajos sistemáticos. De hecho, varios proyectos de ciencia ciudadana han recopilado datos de atropellamiento y han contribuido a informar sobre la magnitud de los impactos de las carreteras en la vida silvestre en diferentes partes del mundo (ver

Chyn et al., 2019; Périquet et al., 2018; Raymond et al., 2021; Swinnen et al., 2022; Valerio et al., 2021). Además, involucrar al público en la recopilación de datos es una oportunidad para brindar educación y conciencia ambiental en las comunidades locales (Vercayie & Herremans, 2015), lo que podría contribuir significativamente a reducir la mortalidad de la vida silvestre en las carreteras.

La escasa y dispersa información sobre el impacto ecológico de las carreteras en el Ecuador ha limitado el potencial para identificar las zonas y especies más afectadas. Es probable que la falta de información haya impedido el desarrollo de políticas ambientales y la preocupación por los impactos viales durante la planificación de nuevas infraestructuras. Como primer paso para abordar este vacío de conocimiento, hemos consolidado una base de datos a nivel nacional con más de 5000 registros de atropellamiento que provienen de estudios sistemáticos y observaciones no sistemáticas, y que representan 392 especies silvestres identificadas. Por medio del análisis de esta base de datos, calculamos tasas de atropellamiento por especie para los datos provenientes de muestreos sistemáticos, identificamos especies con alta mortalidad que pueden requerir medidas de protección urgentes, y revelamos áreas no estudiadas (vacíos de investigación) donde se necesitan esfuerzos ciudadanos y científicos para comprender los impactos de las carreteras en la vida silvestre ecuatoriana. La compilación de estos datos requirió la colaboración entre ciudadanos y académicos. Esperamos generar conciencia sobre esta problemática en la fauna ecuatoriana y alentar a las autoridades e investigadores a trabajar juntos para recopilar los datos necesarios para guiar planes de conservación y carreteras sostenibles.

2. MÉTODOS

Los datos de estudios sistemáticos generalmente controlan e informan los esfuerzos de muestreo, lo que nos permite calcular tasas estandarizadas de atropellamiento (es decir, el número de individuos atropellados por área y período de tiempo) para diferentes especies y áreas. Sin embargo, estos estudios, y por lo tanto sus datos, a menudo se limitan a tramos de carretera y períodos de tiempo delimitados. Por otro lado, los datos de ciencia ciudadana (muestreos no sistemáticos) pueden cubrir ventanas espaciales y temporales más amplias, pero por lo general, el muestreo no es sistematizado, lo que complica la determinación de estimaciones estandarizadas. Para evitar problemas metodológicos, los datos obtenidos a partir de estos dos enfoques se presentan por separado.

Registros de estudios sistemáticos

Realizamos una búsqueda exhaustiva de estudios sobre atropellamiento de fauna en Ecuador, considerando solo publicaciones revisadas por pares y tesis de licenciatura, maestría o doctorado que reporten la longitud de la carretera estudiada, información taxonómica de las especies atropelladas, número de atropellamientos por especie y periodo de muestreo. La búsqueda bibliográfica se realizó entre marzo y mayo de 2022 utilizando Google Scholar, Scopus, Web of Science y PubMed Advanced Search Builder (ASB) con palabras clave en inglés y español. El uso de ambos idiomas fue necesario dado que Ecuador es un país de habla hispana, y algunos estudios pueden publicarse en ese idioma. No se fijó un límite de tiempo para la búsqueda, si cumplían con los criterios de elegibilidad requeridos, se incluyeron todas las publicaciones independientemente de la fecha. Utilizamos las siguientes cadenas de búsqueda: Búsqueda 1: "Ecuador*" AND ("roadkill*" OR "wildlife mortality" OR "wildlife-vehicle collision*" OR "wildlife vehicle collision*") AND ("animal*" OR "amphibian*" OR "bird*" OR "avian*" OR "mammal*" OR "reptile*" OR "snake*" OR "frog*"). Búsqueda 2: "Ecuador*" AND ("atropellamiento*" OR "colisión" OR "colision*") AND ("animal*" OR "fauna" OR "vida silvestre" OR "silvestre*" OR "anfibio*" OR "ave*" O "pájaro*" O "mamífero*" O "reptil*" O "serpiente*" O "culebra*" O "sapo*" O "rana*"). Cuando las publicaciones no reportaban los registros de atropellamiento, se contactó a los autores solicitando dichos datos; de lo contrario, los datos fueron descargados y procesados. De cada conjunto de datos recopilamos: identificación taxonómica de organismos atropellados, número de atropellamientos por especie o grupo taxonómico identificado, longitud de la carretera estudiada, método de muestreo (por ejemplo: automóvil, motocicleta, bicicleta o caminata), intervalo de tiempo entre muestreos, fecha de muestreo, período total de muestreo y coordenadas geográficas de cada registro de atropellamiento cuando estuvieron disponibles. Como los registros originales pueden incluir sinónimos o nombres de especies obsoletos, estandarizamos los nombres científicos con la nomenclatura de la UICN. Eliminamos todos los registros de animales domésticos y de granja. Para cada conjunto de datos, calculamos las tasas de atropellamientos por especie (solo consideramos individuos identificados a nivel de especie) dividiendo el número total de registros para la longitud total en kilómetros de la(s) carretera(s) estudiada(s) y el período de muestreo (es decir, número de días entre el primer y último día de muestreo). Los valores obtenidos se transformaron en tasas estandarizadas de atropellamientos expresados como número de individuos por km por año, multiplicando por 365. Además, como la detectabilidad y los intervalos de muestreo pueden influir en el número de individuos detectados como atropellados, aplicamos algunos factores de corrección. Las tasas de atropellamiento se multiplicaron por factores de corrección basados en grupos taxonómicos, masa corporal e intervalos de

muestreo, propuestos por Santos et al. (2011). Además, dado que monitorear carreteras conduciendo un automóvil podría resultar en una menor detectabilidad de los cadáveres, las tasas de atropellamiento también se multiplicaron por factores de corrección propuestos por Wang et al. (2022). Se proporciona una lista completa de estos factores de corrección en el Apéndice de información de respaldo S1. Las tasas de atropellamiento corregidas y estandarizadas permiten una mejor comparación de la mortalidad en las carreteras entre especies y áreas donde se han realizado estudios sistemáticos.

Ciencia ciudadana y otros registros (muestreo no sistemático)

Nuestra principal fuente de datos fue nuestro proyecto de ciencia ciudadana “Red Ecuatoriana para el Monitoreo de Fauna Atropellada” (REMFA) (remfa.webnode.co.uk), que inició en septiembre del 2020 y es vigente. Para el presente análisis, utilizamos registros correspondientes a los primeros 24 meses (septiembre 2020-2022) de actividad de REMFA. REMFA es una iniciativa que, además de compilar datos de atropellamiento de fauna, promueve la educación ambiental sobre ecología de carreteras. Por medio de comunicaciones personales y redes sociales invitamos a la gente a compartir fotos y ubicaciones geográficas de atropellamiento de fauna en Ecuador. Las comunicaciones incluyeron correos electrónicos, plataformas de mensajería (WhatsApp), la App móvil Epicollect5 (el proyecto dedicado se encuentra bajo el nombre “Animales atropellados Ecuador”, <https://five.epicollect.net/project/animales-atropellados-ecuador>) y redes sociales [Twitter (<https://twitter.com/ratropellada>), Facebook (<https://www.facebook.com/profile.php?id=100063511063333>), Instagram (https://instagram.com/remfa_fauna_silv_atrop?igshid=YmMyMTA2M2Y=)].

También recibimos datos del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica del Ecuador, quienes proporcionaron registros que recopilan a través de su proyecto iNaturalist (<https://www.inaturalist.org/projects/atropellamiento-de-fauna-silvestre-de-ecuador>; Licencia creative Commons Atribución–No Comercial–No Derivativa 4.0 CC BY-NC-ND 4.0). Los guardaparques del Parque Nacional Cayambe Coca zona baja también proporcionaron una base de datos compilada previamente de observaciones de atropellamiento no sistemáticas. Además, incluimos registros esporádicos de atropellamiento encontrados en la literatura científica pero que no se habían recopilado a través de muestreos sistemáticos.

Muchos registros son reportados por ciudadanos que no son biólogos, por lo que las identificaciones erróneas o el uso de nombres comunes son habituales. Por lo tanto, el equipo REMFA (biólogos, taxónomos y administradores de la base de datos) revisó cada registro individualmente, confirmando, corrigiendo o

determinando la identificación de especies (analizando las fotografías proporcionadas con cada registro). Cuando las fotografías o el estado deteriorado de los cadáveres no permitieron la identificación de especies, asignamos una clasificación taxonómica menos específica (por ejemplo: género, familia, orden, clase). Verificamos la consistencia de los datos geográficos proporcionados por los usuarios utilizando Sistemas de Información Geográfica y las áreas de distribución conocidas de las especies consultando literatura especializada (por ejemplo, Ridgely & Greenfield, 2006; Tirira, 2017; Valencia et al., 2016) y las plataformas web IUCN y BIOWEB (IUCN, 2022; Pontificia Universidad Católica del Ecuador, 2021). Los datos inconsistentes fueron eliminados.

En contraste con el muestreo sistemático, el muestreo no sistemático carece de metodologías estandarizadas, y generalmente no informa el esfuerzo de muestreo, por lo que no fue posible estimar las tasas de atropellamientos para este tipo de datos. Tomando en cuenta estas limitaciones, resumimos los datos de estudios no sistemáticos informando el número total de registros para las clases y especies taxonómicas identificadas (cuando se identifican), y los totales para cada provincia ecuatoriana.

Para datos sistemáticos y no sistemáticos, cuando las coordenadas geográficas de los eventos de atropellamientos no estaban disponibles, definimos las coordenadas como el punto central de la referencia espacial proporcionada por los ciudadanos o la fuente publicada. Para estos casos, incluimos un valor de incertidumbre para dar cuenta del error potencial en las coordenadas estimadas en función del área o carretera descrita. Esto se dio en km cuando teníamos información sobre la ubicación de la vía donde se encontró el atropellamiento, o en km² cuando no se describía la vía, pero teníamos información sobre el área administrativa.

3. RESULTADOS

Recopilamos un total de 5010 eventos de atropellamiento provenientes de muestreos sistemáticos y no sistemáticos (ciencia ciudadana y otros estudios). La mayoría de estos registros (85%, n = 4244) tenían la ubicación geográfica precisa, con coordenadas GPS tomadas en el sitio donde se encontró el atropellamiento. En total, 3928 registros de atropellamiento tuvieron identificación a nivel de especie y representaron 392 especies silvestres. Adicionalmente, 1082 individuos no fueron identificados a nivel de especie debido al estado deteriorado de los cuerpos o incertidumbres taxonómicas. Por ejemplo, las serpientes del género *Atractus* y los cecílicos (*Caecilia* spp.), que son grupos poco estudiados y con grandes incertidumbres taxonómicas (Cisneros-Heredia, 2005; Wilkinson, 2012), presentaron 88 y 74 individuos no identificados, respectivamente. La mayoría de las especies identificadas correspondieron a especies no amenazadas, pero dos

constan como En Peligro Crítico, cuatro como En Peligro, nueve como Vulnerable y seis como Datos Insuficientes por la Lista Roja de la UICN (UICN, 2022). Casi todos los registros fueron tetrápodos con proporciones relativamente similares en las cuatro clases, pero marcadas diferencias en la diversidad de especies identificadas. Con 1428 registros (28.50% del total), las aves tuvieron el mayor número de atropellamientos e incluyeron 181 especies. Los reptiles presentaron 1356 registros (27.06% del total) de 106 especies. Mientras que los mamíferos contaron con 1326 registros (26.47% del total) de 77 especies, y los anfibios con 895 registros (17.86%) de 28 especies. Adicionalmente obtuvimos cinco registros a través de la ciencia ciudadana (0.1 %) para dos clases de invertebrados, Malacostraca y Clitellata. Este sesgo hacia el atropellamiento de vertebrados no refleja la falta de atropellamientos entre los invertebrados, sino diferencias en la detectabilidad y un enfoque frecuente en los vertebrados como grupo objetivo en los muestreos sistemáticos y de ciencia ciudadana.

Aunque los anfibios tuvieron el menor número de registros, el sapo de la caña *Rhinella marina* fue la especie más atropellada con 532 registros (59.44% de los registros de anfibios). La segunda y tercera especies más registradas fueron dos marsupiales: la zarigüeya común de orejas negras *Didelphis marsupialis* ($n = 454$, 34.23% de los registros para mamíferos) y la zarigüeya andina de orejas blancas *Didelphis pernigra* ($n = 336$, 25.34% de los registros para mamíferos) para un subtotal proporcional de 64% dentro de los mamíferos. Un ave, la reinita amarilla *Setophaga petechia* ($n = 193$, 13.52% de los registros de aves), y un reptil, la iguana verde sudamericana *Iguana iguana* ($n = 126$, 9.5% de los registros de reptiles), fueron la cuarta y quinta especie más atropellada.

Estudios sistemáticos

Recopilamos 3305 registros de atropellamiento de fauna silvestre obtenidos de 10 estudios sistemáticos. Estos correspondieron a cinco artículos científicos, cuatro tesis y un conjunto de datos no publicado (Medrano-Vizcaíno et al., 2022a). Los datos georreferenciados estuvieron disponibles para ocho de estos estudios y comprendieron 2744 registros.

Los estudios sistemáticos no solo fueron raros sino también sesgados geográficamente (Figura 1), con tres investigaciones realizadas en la provincia de Napo (Filius et al., 2020; Medrano-Vizcaíno et al., 2022a; Medrano-Vizcaíno & Espinosa, 2021), dos en Galápagos (García-Carrasco et al., 2020; Tanner & Perry, 2007), dos en Guayas (Armendáriz, 2022; González, 2018), dos en Manabí (Gaón & Valdez, 2021; Zavala, 2020), y uno en Azuay (Aguilar et al., 2019).

Figura 1. Red vial ecuatoriana (carreteras primarias y secundarias) resaltando las áreas donde se realizaron estudios sistemáticos y el número total de registros de atropellamiento por clase taxonómica en todos los estudios. Para la provincia de Napo, el área de estudio de Medrano-Vizcaíno et al. (2022a) cubre la mayor parte de esta provincia (línea morada gruesa), superpuesta con las áreas de estudio de Filius et al. (2020) y Medrano-Vizcaíno & Espinosa (2021), ambas mostradas con una línea blanca.

Colectivamente los estudios sistemáticos abarcaron solamente el 2.7% (454.5 km) de los 16647.65 km de carreteras primarias y secundarias de Ecuador (Meijer et al., 2018) y sin embargo, informaron eventos de atropellamiento para al menos 242 especies (es decir, no se identificaron todos los individuos). Siete de los 10 estudios informaron datos para todos los tetrápodos, mientras que dos estudios se centraron en aves y uno en la lagartija de lava de Isabela *Microlophus albemarlensis*. La mayoría de los registros fueron de reptiles (744 de 65 especies; 221 individuos no identificados) y aves (674 de 117 especies; 269 individuos no identificados), seguidos de anfibios (563 de 18 especies; 154 individuos no identificados) y mamíferos (563 de 42 especies; 117 individuos no identificados). Las carreteras se monitorearon utilizando diferentes métodos, que incluyeron el uso de automóviles, bicicletas, motocicletas y caminata. Los intervalos de muestreo variaron entre 1, 4 y 7 días, con un período total de muestreo que varió entre 27 y 425 días (Tabla 1).

Tabla 1. Estudios sistemáticos de atropellamiento de fauna realizados en Ecuador.

Provincia	Estudio	Taxa estudiada	Atropellamientos (n)	Longitud carretera (km)	Periodo muestreo (días)	Intervalo de muestreo (días)	Método de muestreo
Azuay	Aguilar <i>et al.</i> , 2019	Aves	60	15	365	7	Caminata
Galápagos	Tanner and Perry, 2007	<i>Microlophus albemarlensis</i>	71	40	27	7	Motocicleta
Galápagos	García-Carrasco <i>et al.</i> , 2020	Aves	168	13.8	30	2	Bicicleta
Guayas	González, 2018	Tetrápodos	224	51	425	3.5	Carro
Guayas	Armendáriz, 2022	Tetrápodos	246	58.1	273	7	Carro
Manabí	Zavala, 2020	Tetrápodos	52	26.6	119	3.5	Carro
Manabí	Gaón & Valdez, 2021	Tetrápodos	321	10	91	1.4	Caminata
Napo	Filius <i>et al.</i> , 2020	Tetrápodos	590	15.88	121	1.4	Bicicleta
Napo	Medrano-Vizcaíno & Espinosa, 2021	Tetrápodos	445	99	168	2.3	Carro
Napo	Medrano-Vizcaíno <i>et al.</i> , 2022a	Tetrápodos	1125	240	185	1.4	Carro

Nota: Para cada estudio se indica la provincia donde se recolectaron los datos, la cita bibliográfica, el grupo taxonómico estudiado, el número total de registros, la longitud de la carretera muestreada, el período, intervalo y método de muestreo.

Las 333 tasas corregidas de atropellamiento variaron mucho entre las 242 especies analizadas (mediana = 0.45 ind./km/año, SD = 11.92 ind./km/año), y se estima que varios taxones, en particular aves y reptiles, sufren una alta tasa de mortalidad en Galápagos y Napo (Tabla 2; Apéndice 1). Aunque la mayoría de las especies atropelladas están consideradas como Preocupación Menor por la Lista Roja de la UICN (UICN, 2022), seis especies se encontraron en una categoría de preocupación para la conservación y dos como Datos Insuficientes (Tabla 3). Si bien las tasas de atropellamiento corregidos para estas especies amenazadas no fueron altas, debido a su vulnerabilidad, la mortalidad en carreteras podría representar una amenaza para su persistencia. Aunque el tapeti (*Sylvilagus brasiliensis*), considerado como En Peligro, se informó en cuatro estudios con una tasa promedio de atropellamiento de 0.028 ind./km/año (rango = 0.008–0.79), es probable que estos registros representen a otras especies de *Sylvilagus*, ya que la UICN restringe la distribución de *S. brasiliensis* a Pernambuco-Brasil (IUCN, 2022).

TABLA 2. Las diez especies más atropelladas en Ecuador según se reportan en estudios sistemáticos.

Clase	Orden	Especie	IUCN estado conservación	No. estudios	Tasa de atropellamiento (ind./km/año)	Provincia
Aves	Passeriformes	<i>Setophaga petechia</i>	LC	1	171.72	Galápagos
Amphibia	Anura	<i>Rhinella marina</i>	LC	5	110.70	Manabí
Reptilia	Squamata	<i>Microlophus albemarlensis</i>	LC	1	47.17	Galápagos
Aves	Passeriformes	<i>Geospiza fuliginosa</i>	LC	1	24.53	Galápagos
Mammalia	Didelphimorphia	<i>Didelphis pernigra</i>	LC	2	23.67	Napo
Reptilia	Squamata	<i>Iguana iguana</i>	LC	4	18.75	Guayas
Reptilia	Squamata	<i>Amphisbaena fuliginosa</i>	LC	2	18.72	Napo
Reptilia	Squamata	<i>Atractus collaris</i>	LC	1	13.89	Napo
Mammalia	Didelphimorphia	<i>Didelphis marsupialis</i>	LC	5	13.88	Manabí
Aves	Cuculiformes	<i>Crotophaga ani</i>	LC	6	12.27	Galápagos

Nota: Presentamos información taxonómica (clase, orden y especie), estado de conservación de la IUCN, número de estudios en los que se registró la especie, tasa corregida de atropellamientos (si se detectó una especie en más de un estudio, informamos su tasa más alta) y la provincia para la tasa reportada.

TABLA 3. Especies catalogadas como amenazadas o con datos insuficientes por la Lista Roja de la IUCN o aún no evaluadas, que fueron reportadas como atropelladas por estudios sistemáticos en Ecuador.

Clase	Orden	Especie	IUCN estado conservación	No. estudios	Tasa de atropellamiento (ind./km/año)	Provincia
Mammalia	Lagomorpha	<i>Sylvilagus brasiliensis</i>	EN	3	1.19	Manabí
Aves	Apodiformes	<i>Metallura baroni</i>	EN	1	0.26	Azuay
Reptilia	Squamata	<i>Coniophanes dromiciformis</i>	VU	1	1.91	Manabí
Mammalia	Carnivora	<i>Leopardus tigrinus</i>	VU	1	0.14	Napo
Mammalia	Squamata	<i>Trilepida anthracina</i>	VU	1	0.08	Napo
Mammalia	Cingulata	<i>Priodontes maximus</i>	VU	1	0.05	Napo
Mammalia	Rodentia	<i>Ichthyomys tweedii</i>	DD	1	5.11	Manabí
Reptilia	Squamata	<i>Atractus touzeti</i>	DD	1	0.17	Napo
Mammalia	Lagomorpha	<i>Sylvilagus andinus</i>	DD	1	0.06	Napo
Reptilia	Squamata	<i>Dipsas georgejetti</i>	NE	1	0.29	Guayas

Nota: Proporcionamos información taxonómica (clase, orden y nombre de la especie), el estado de conservación de la IUCN, la cantidad de estudios en los que se registró la especie, la tasa corregida de atropellamiento (si la especie se encontró en más de un estudio, reportamos su tasa corregida más alta), y la provincia para la tasa reportada.

Ciencia ciudadana y otros registros

La ciencia ciudadana y otros registros no sistemáticos proporcionaron una muestra más pequeña de 1705 atropellamientos, pero ofrecieron una cobertura geográfica mucho

más amplia que los datos sistemáticos, con registros desde las 24 provincias de Ecuador (Figura 2). La mayoría de los registros fueron de la provincia de Manabí (362), Napo (302) y Pichincha (186). Los datos se obtuvieron principalmente del proyecto de ciencia ciudadana REMFA (698 registros), iNaturalist (556 registros) y de siete estudios científicos que reportaron 154 atropellamientos recopilados esporádicamente, no en muestreos sistemáticos. Nuestra iniciativa REMFA ofrece diferentes formas de reportar atropellamientos y encontramos una diferencia en la frecuencia de uso, con la mayoría de los datos reportados a través de WhatsApp (457 registros), seguido por la aplicación Epicollect (165 registros), redes sociales (Facebook, Twitter e Instagram; 73 registros) y Correo electrónico (3 registros).

Figura 2. Localización de los registros de atropellamiento compilados a partir de ciencia ciudadana y otras fuentes, y el número total de registros para cada Clase taxonómica y provincia.

En los registros no sistemáticos, los mamíferos fueron el grupo más reportado (646 registros, 53 especies identificadas; 80 individuos no identificados), seguido de aves (485 registros, 116 especies; 76 individuos no identificados), reptiles (391 registros, 76 especies; 93 individuos no identificados) y anfibios (178 registros, 17 especies; 67 individuos no identificados). Dos mamíferos marsupiales (*D. marsupialis* y *D. pernigra*) y la reinita amarilla (*S. petechia*) fueron las especies reportadas con mayor frecuencia (250, 104 y 81, respectivamente. Tabla 4). Varias especies fueron registradas desde múltiples lugares y provincias, con *D. marsupialis* en 16 provincias, *D. pernigra* en 11, *Tamandua mexicana* y *Conepatus semistriatus* en nueve, y *Coragyps atratus* en ocho provincias.

TABLA 4. Las 10 especies más atropelladas en Ecuador según la ciencia ciudadana y otras fuentes (estudios no sistemáticos).

Clase	Orden	Especie	IUCN estado conservación	No. atropellamientos
Mammalia	Didelphimorphia	<i>Didelphis marsupialis</i>	EN	250
Mammalia	Didelphimorphia	<i>Didelphis pernigra</i>	LC	104
Aves	Passeriformes	<i>Setophaga petechia</i>	LC	81
Amphibia	Anura	<i>Rhinella marina</i>	LC	53
Reptilia	Squamata	<i>Atractus dunnii</i>	NT	37
Aves	Cathartiformes	<i>Coragyps atratus</i>	LC	37
Mammalia	Carnivora	<i>Conepatus semistriatus</i>	LC	25
Reptilia	Squamata	<i>Iguana iguana</i>	LC	23
Reptilia	Squamata	<i>Boa imperator</i>	LC	23
Reptilia	Squamata	<i>Epicrates cenchria</i>	LC	20

Nota: Reportamos información taxonómica (clase, orden y nombres de especies), el estado conservación de la UICN y el total de atropellamientos.

Al igual que con los datos sistemáticos, la mayoría de los registros representaron especies clasificadas como Preocupación Menor por la Lista Roja de la UICN (UICN, 2022), pero 12 especies son catalogadas como amenazadas, cuatro clasificadas como Datos Insuficientes y una aún no evaluada por la UICN (Tabla 5).

TABLA 5. Especies catalogadas como amenazadas, con datos insuficientes por la Lista Roja de la UICN o aún no evaluadas, que fueron reportadas como atropelladas por ciudadanos y en estudios no sistemáticos en Ecuador.

Especie	IUCN estado conservación	N atropellamientos
<i>Chelonoidis porteri</i>	CR	1
<i>Pterodroma phaeopygia</i>	CR	1
<i>Porthidium arcossae</i>	EN	3
<i>Metallura baroni</i>	EN	1
<i>Tapirus pinchaque</i>	EN	1
<i>Ceratophrys stolzmanni</i>	VU	7
<i>Coniophanes dromiciformis</i>	VU	4
<i>Dipsas elegans</i>	VU	2
<i>Leopardus tigrinus</i>	VU	2
<i>Mazama rufina</i>	VU	2
<i>Alouatta palliata</i>	VU	2
<i>Chelonoidis denticulata</i>	VU	1
<i>Sylvilagus andinus</i>	DD	7
<i>Chironius flavopictus</i>	DD	4
<i>Coendou quichua</i>	DD	2
<i>Synopsis calamitus</i>	DD	1
<i>Dipsas georgejetti</i>	NE	13

Nota: Proporcionamos el nombre científico de la especie, el estado de conservación de la UICN y el número de registros de atropellamiento.

4. DISCUSIÓN

Recopilamos un gran conjunto de datos que describe la mortalidad de vida silvestre por colisión con vehículos en Ecuador con base en muestreos sistemáticos y no sistemáticos (ciencia ciudadana y observaciones oportunistas informadas en la literatura científica). En conjunto, estos datos revelan que el 11.79% de las especies de vertebrados descritas en Ecuador son susceptibles al atropellamiento, una cifra que probablemente subestima el verdadero impacto de las carreteras, ya que, no se pudieron identificar todos los individuos a nivel de especie, no todas las áreas están suficientemente muestreadas, y las especies más pequeñas y crípticas pueden no ser detectadas. Es necesario un mayor esfuerzo en investigaciones sistemáticas, que puedan proporcionar estimaciones más comparables, pero hasta ahora han sido pocas y limitadas a algunas áreas. Asimismo, los reportes de ciencia ciudadana están sobrerrepresentando ciertas áreas, mientras en otras regiones los datos son escasos.

Encontramos que los marsupiales (*D. marsupialis* y *D. pernigra*) representaron más de la mitad de los registros de mamíferos (fuentes sistemáticas y no sistemáticas) reportados en 21 de las 24 provincias. Sus hábitos generalistas en dieta y hábitat, junto con una mayor abundancia y masas corporales intermedias podrían ser factores importantes para su alta mortalidad (Medrano-Vizcaíno 2022b). Asimismo, especies con una dieta carroñera u omnívora como el gallinazo negro *Coragyps atratus*, el garrapatero piquiliso *Crotophaga ani* y el garrapatero piquiestriado *Crotophaga sulcirostris* constituyeron gran parte de los registros de aves. La iguana verde sudamericana *Iguana iguana* fue el reptil con más reportes de atropellamiento. Si bien se trata de una especie principalmente herbívora, existen observaciones de iguanas alimentándose de cadáveres de ciervos y zarigüeyas (Anderson & Enge, 2012). Los animales e invertebrados muertos en la carretera pueden ser una fuente de alimento para los carroñeros que se sienten atraídos por las carreteras, lo que aumenta el riesgo de ser atropellados por un automóvil.

Entre los estudios sistemáticos, estimamos tasas de atropellamiento particularmente altas en algunos casos. Los estudios en Galápagos (García-Carrasco et al., 2020), Napo (Filius et al., 2020) y Manabí (Gaón & Valdez, 2021) informaron tasas de atropellamiento desproporcionadamente altas en comparación con otros estudios, sin embargo es notorio que estos estudios se realizaron en áreas pequeñas (13.8, 15.8 y 10 km, respectivamente). Estas áreas podrían ser puntos críticos de mortalidad que no representan cifras similares en áreas más amplias (sobrestimación del riesgo); sin embargo, se debe estudiar más a fondo cómo las carreteras impactan a la vida silvestre en áreas de importancia biológica.

Por ejemplo, la alta mortalidad de especies endémicas en las islas Galápagos podría amenazar la persistencia poblacional (Tejera et al., 2018; Wiedenfeld, 2006). En este territorio, las especies amenazadas comprenden 20 de las 43 especies de aves, 18 de las

42 especies de reptiles y 6 de las 9 especies de mamíferos no cetáceos (UICN, 2022), y los impactos de las carreteras en sus poblaciones permanecen inexplorados. Inclusive especies no amenazadas puede verse afectadas. Por ejemplo, la reinita amarilla *Setophaga petechia*, que fue comúnmente reportada como atropellada, ha experimentado una disminución dramática de su población, y aunque la baja abundancia de insectos debido al uso intensivo de herbicidas se ha asociado con este hecho (Dvorak et al., 2012), la mortalidad en carreteras podría ser un factor importante que contribuya a la disminución observada. Si bien han habido dos estudios sistemáticos en Galápagos, estos ofrecen una visión limitada, ya que uno se centró en una sola especie (Tanner & Perry, 2007) y el otro representó un muestreo que solamente duró un mes (García-Carrasco et al., 2020). El impacto real de las carreteras sobre las poblaciones de vida silvestre en Galápagos sigue siendo desconocido. Considerando el alto endemismo y cantidad de especies amenazadas, pensamos que las carreteras en las islas Galápagos merecen especial atención para la investigación.

En total, a nivel nacional encontramos atropellamientos para 15 especies amenazadas y seis con datos insuficientes, y algunas de ellas se muestran repetidamente en diferentes regiones de Ecuador. La serpiente corredora de Peters *Coniophanes dromiciformis*, es una especie catalogada como Vulnerable, además es poco estudiada, y conocida de solo nueve localidades en Ecuador (Cisneros-Heredia, 2021). Esta especie de distribución restringida mostró una tasa de atropellamiento de 1.91 ind./km/año en la provincia de Manabí y tuvo cuatro reportes no sistemáticos. Otro caso preocupante es el metalura gorgivioleta *Metallura baroni*. Esta ave, catalogada como En Peligro y endémica de las provincias del Azuay y Cañar, es conocida de solo cinco localidades en el país (BirdLife International, 2016). Para esta especie estimamos una tasa de atropellamiento de 0.26 ind./km/año en Azuay. Otro caso a resaltar es del sapo bocón del Pacífico *Ceratophrys stolzmanni* en Manabí, del cual compilamos siete registros no sistemáticos. Esta es una especie catalogada como Vulnerable, además es rara, y su población total se distribuye en menos de ocho subpoblaciones (UICN SSC Amphibian Specialist Group, 2018). Dirigir los esfuerzos de investigación en las carreteras dentro de las áreas de distribución de estas especies de distribución restringida podría ser importante para determinar el impacto de las carreteras en sus poblaciones.

Además, organismos poco estudiados como los cecílicos *Caecilia spp.* y las serpientes *Atractus spp.* también fueron reportadas regularmente como atropelladas. Estos animales se encuentran entre los vertebrados menos conocidos en la ciencia, con varias incertidumbres taxonómicas, e inclusive el estado de conservación para muchas especies es desconocido (Cisneros-Heredia, 2005; UICN, 2022; Wilkinson, 2012). Ambos grupos se detectaron con frecuencia en tres estudios en Napo (Filius et al., 2020; Medrano-Vizcaíno et al., 2022a; Medrano-Vizcaíno & Espinosa, 2021), y los datos no sistemáticos incluyeron 41 registros de serpientes del género *Atractus*. En una investigación realizada en 2014, Medrano-Vizcaíno y Espinosa (2021) encontraron individuos atropellados del género *Atractus* en Napo que posteriormente fueron descritos como dos especies nuevas (descrito por Melo-Sampaio et al., 2021; Arteaga et al., 2022). La investigación en ecología de carreteras en áreas con especies poco conocidas y no descritas resulta valiosa, tanto

para cuantificar los impactos viales como para fortalecer nuestra comprensión de la naturaleza.

Nuestro estudio ofrece una descripción general de la mortalidad de vida silvestre en las carreteras ecuatorianas, pero probablemente subestima el impacto de las carreteras en las especies. Obtuvimos registros de atropellamiento de las 24 provincias de Ecuador, pero los estudios sistemáticos solo están disponibles para cinco, y los datos no sistemáticos se distribuyeron de manera desproporcionada en provincias como Manabí y Napo (más de 300 registros para cada provincia). Mientras que, en Bolívar, Cañar, Carchi, Cotopaxi, Galápagos, Los Ríos, Pastaza, Santa Elena y Zamora Chinchipe compilamos menos de 10 registros por provincia. Nuestros resultados también muestran que los reportes de ciencia ciudadana pueden complementar los resultados de estudios sistemáticos en torno a la identificación de las especies más atropelladas. *D. marsupialis*, *D. pernigra*, *S. petechia* y *R. marina* fueron reportados comúnmente en datos no sistemáticos y sistemáticos de Galápagos, Manabí, Guayas y Napo. Esperamos que al expandir nuestra red de científicos ciudadanos en REMFA, podamos llenar los vacíos geográficos de información y obtener información sobre la mortalidad de vida silvestre en áreas donde faltan estudios sistemáticos.

Una limitación en nuestro conjunto de datos compilados es la suposición de una correcta identificación taxonómica en estudios sistemáticos (y nuestra correcta identificación en registros no sistemáticos). Por ejemplo, algunas especies fueron reportadas fuera de sus rangos de distribución conocidos en Ecuador: *Neacomys amoneus*, *Mesoclemmys heliostemma*, *Myrmochanes hemileucus*, *Pseudocolopteryx acutipennis*, *Rhogeessa io*, *Scinax ruber* y *Xenoxybelis argenteus*, e incluso una especie que se supone no está distribuida en Ecuador fue reportada (*Rhinella arenarum*). Estas pueden ser identificaciones erróneas (probablemente para *R. arenarum*), pero especímenes atropellados anteriormente han revelado nuevas áreas de distribución para ciertas especies (Medrano-Vizcaíno & Brito-Zapata, 2021). Los registros de atropellamiento pueden proporcionar información valiosa sobre la biología y la ecología de las especies y, con una identificación taxonómica correcta, pueden contribuir a nuestra comprensión de la biodiversidad.

La investigación sobre ecología de carreteras en Ecuador está ganando interés, pero aún es relativamente limitada. Es importante promover y orientar la investigación adicional y la participación pública. A través de nuestro proyecto de ciencia ciudadana REMFA, hemos dado una relevancia especial a la comunicación científica, que ha sido vital para incentivar a los ciudadanos a unirse a nuestro trabajo, y ahora estamos interactuando con tomadores de decisiones. La participación activa de instituciones gubernamentales como el Ministerio de Medio Ambiente, Agua y Transición Ecológica, junto con el Ministerio de Obras Públicas es necesaria para la inclusión de políticas adecuadas para reducir la mortalidad de la vida silvestre en las carreteras existentes y planificar carreteras sostenibles para el futuro. Esperamos que este trabajo pueda ser un paso inicial hacia estos objetivos nacionales para la conservación de la vida silvestre.

CONTRIBUCIONES DE LOS AUTORES

Pablo Medrano-Vizcaíno: Conceptualización (rol principal); curación de datos (rol principal); análisis formal (rol principal); adquisición de fondos (rol principal); investigación (rol principal); metodología (rol principal); administración de proyecto (rol principal); recursos (rol principal); validación (rol principal); visualización (rol principal); redacción: borrador original (rol principal); redacción: revisión y edición (rol principal). **David Brito-Zapata:** Conceptualización (apoyo); curación de datos (equitativo); administración de proyectos (apoyo); redacción – revisión y edición (apoyo). **Adriana Rueda:** Curaduría de datos (equitativo); visualización (equitativo). **Pablo Jarrín-V:** Recursos (equitativo); redacción – revisión y edición (apoyo). **José-María García-Carrasco:** Recursos (apoyo); visualización (apoyo); redacción – revisión y edición (apoyo). **Diana Medina:** Recursos (apoyo); visualización (apoyo). **Juan Aguilar:** Recursos (apoyo). **Néstor Acosta-Buenaño:** Recursos (apoyo). **Manuela González-Suárez:** Conceptualización (apoyo); metodología (apoyo); supervisión (rol principal); visualización (equitativo); redacción – revisión y edición (equitativo).

AGRADECIMIENTOS

Agradecemos a la Universidad de Reading por financiar este trabajo a través de una beca internacional de investigación para Ph.D. otorgada a PM-V en 2019 (ref GS19-042). Estamos muy agradecidos con todos los ciudadanos que se han unido a REMFA y han proporcionado datos de atropellamiento, pero especialmente con Luis Yupa, Camilo Rosenfeld y Andy Proaño, quienes fueron los tres principales proveedores de datos de ciencia ciudadana. El apoyo del Parque Nacional Cayambe Coca zona baja a los guardaparques fue clave para la recolección de registros no sistemáticos. Muy gratos con Héctor Cadena-Ortíz y Jefferson García, quienes contribuyeron con la identificación taxonómica de muchos individuos. J.-MG-C. quisiera agradecer a la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional (Junta de Andalucía) de la Universidad de Málaga y al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte por la beca FPU17/02834.

DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS

Los autores declaran no tener conflictos de intereses.

DISPONIBILIDAD DE DATOS

Proporcionamos 333 tasas de atropellamiento sin corrección y corregidas para 242 especies encontradas en estudios sistemáticos como Apéndice 1, y una base de datos de 5010 registros de atropellamiento (4244 con coordenadas geográficas tomadas en el

sitio de atropellamiento) de 392 especies como Apéndice 2. El conjunto completo de datos está disponible para descarga en: <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.21313650>

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Aguilar, J.M., Nieto, A., Espinoza, N., Loja, G. & Tinoco, B. (2019) Assessing patterns of bird roadkills in a high Andean Ecuadorian national park. *Studies on Neotropical Fauna and Environment*, **54**, 149–156.
- Anderson, C. & Enge, K.M. (2012) *Ctenosaura similis* (Gray's spiny-tailed iguana) and Iguana iguana (green iguana). Carrion feeding. *Herpetological Review*, **43**.
- Armendáriz, A. (2022) Mortalidad de vertebrados silvestres por atropellamiento en la ruta E40 (Guayaquil-Guayas).
- Arteaga, A., Quezada, A., Vieira, J. & Guayasamin, J.M. (2022) Leaving no stone unturned: three additional new species of *Atractus* ground snakes (Serpentes, Colubridae) from Ecuador discovered using a biogeographical approach. *ZooKeys 1121: 175-210*, **1121**, 175–210.
- BirdLife International (2016) Violet-throated Metaltail *Metallura baroni*. *The IUCN Red List of Threatened Species*.
- Brito, J., Camacho, M., Romero, V. & Vallejo, A. (2021) Mamíferos del Ecuador. Versión 2021.0. Museo de Zoología, Pontificia Universidad Católica del Ecuador.
- Brito, J., Tinoco, N., Pinto, C.M., García, R., Koch, C., Fernandez, V., Burneo, S. & Pardiñas, U.F.J. (2022) Unlocking Andean sigmodontine diversity: five new species of *Chilomys* (Rodentia: Cricetidae) from the montane forests of Ecuador. *PeerJ*, **10**, e13211.
- Chyn, K., Lin, T.-E., Chen, Y.-K., Chen, C.-Y. & Fitzgerald, L.A. (2019) The magnitude of roadkill in Taiwan: Patterns and consequences revealed by citizen science. *Biological Conservation*, **237**, 317–326.
- Cisneros-Heredia, D. (2021) *Coniophanes dromiciformis*. *The IUCN Red List of Threatened Species*.
- Cisneros-Heredia, D. (2005) Rediscovery of the Ecuadorian snake *Atractus dunni* Savage, 1955 (Serpentes: Colubridae). *Časopis Národního muzea, Řada přírodovědná*, **174**, 87–114.
- Dvorak, M., Fessl, B., Nemeth, E., Kleindorfer, S. & Tebbich, S. (2012) Distribution and abundance of Darwin's finches and other land birds on Santa Cruz Island, Galápagos: evidence for declining populations. *Oryx*, **46**, 78–86.
- Filius, J., Hoek, Y., Jarrín-V, P. & Hooft, P. (2020) Wildlife roadkill patterns in a fragmented landscape of the Western Amazon. *Ecology and Evolution*, **10**, 6623–6635.
- Freile, J. & Poveda, C. (2019) Aves del Ecuador. Version 2019.0. Museo de Zoología, Pontificia Universidad Católica del Ecuador.
- Funk, W., Caminer, M. & Ron, S.R. (2012) High levels of cryptic species diversity uncovered

- in Amazonian frogs. *Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences*, **279**, 1806–1814.
- Gaón, J. & Valdez, G. (2021) Mortalidad de la fauna silvestre por efecto vehicular en la carretera Calceta-Quiroga.
- García-Carrasco, J.M., Tapia, W. & Muñoz, A.R. (2020) Roadkill of birds in Galapagos islands: A growing need for solutions. *Avian Conservation and Ecology*, **15**, 1–8.
- González, M. (2018) Mortalidad de fauna silvestre por efecto vehicular en el área de influencia de la Reserva Ecológica Manglares de Churute durante la época seca y húmeda.
- Guayasamin, J.M., Brunner, R.M., Valencia-Aguilar, A., Franco-Mena, D., Ringler, E., Armijos, A.M., Morochz, C., Bustamante, L., Maynard, R.J. & Culebras, J. (2022) Two new glassfrogs (Centrolenidae: Hyalinobatrachium) from Ecuador, with comments on the endangered biodiversity of the Andes. *PeerJ*, **10**, e13109.
- IUCN (2022) The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2022-1.
- IUCN SSC Amphibian Specialist Group (2018) *Ceratophrys stolzmanni*. The IUCN Red List of Threatened Species 2018: e.T56341A89204905.
- Leonan, R., Novaes, M., Cláudio, V.C., Carrión-Bonilla, C., Abreu, E.F., Wilson, D.E., Maldonado, J.E. & Weksler, M. (2022) Variation in the *Myotis keaysi* complex (Chiroptera, Vespertilionidae), with description of a new species from Ecuador. *Journal of Mammalogy*, **103**, 540–559.
- Medrano-Vizcaíno, P. (2015) Efecto de las carreteras en la mortalidad de vertebrados en un área megadiversa: Los Andes Tropicales del Ecuador.
- Medrano-Vizcaíno, P., Bedoya, J. & Cadena-Ortiz, H. (2020) Dynamics of the distribution and hosts of *Molothrus bonariensis* (Passeriformes: Icteridae) in Ecuador. *Caldasia*, **42**, 38–49.
- Medrano-Vizcaíno, P. & Brito-Zapata, D. (2021) Filling biogeographical gaps through wildlife roadkills: New distribution records for six snake species from Ecuador (*Anilius scytale*, *Drymarchon corais*, *Erythrolamprus breviceps*, *Micrurus lemniscatus*, *Oxyrhopus vanidicus*, *Trilepida anthracina*). *Neotropical Biodiversity*, **7**, 554–559.
- Medrano-Vizcaíno, P., Brito-Zapata, D. & González-Suárez, M. (2022a) The road of >1000 corpses: landscape and road-related features that promote mortality in the Amazon. *Preprint*.
- Medrano-Vizcaíno, P. & Espinosa, S. (2021) Geography of roadkills within the Tropical Andes Biodiversity Hotspot: Poorly known vertebrates are part of the toll. *Biotropica*, **53**, 820–830.
- Medrano-Vizcaíno, P., Grilo, C. & González-Suárez, M. (2023) Research and conservation priorities to protect wildlife from collisions with vehicles. *Biological Conservation*, **280**, 109952.

- Medrano-Vizcaíno, P., Grilo, C., Silva Pinto, F.A., Carvalho, W.D., Melinski, R.D., Schultz, E.D. & González-Suárez, M. (2022b) Roadkill patterns in Latin American birds and mammals. *Global Ecology and Biogeography*, **31**, 1756–1783.
- Meijer, J.R., Huijbregts, M.A.J., Schotten, K.C.G.J. & Schipper, A.M. (2018) Global patterns of current and future road infrastructure. *Environmental Research Letters*, **13**.
- Melo-Sampaio, P.R., Passos, P., Prudente, A.L.C., Venegas, P.J. & Torres-Carvajal, O. (2021) Systematic review of the polychromatic ground snakes *Atractus snethlageae* complex reveals four new species from threatened environments. *Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research*, **59**, 718–747.
- MTOP (2016) *Plan estratégico de movilidad 2013 - 2037*, Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Ecuador.
- Mueller, M.A., Drake, D. & Allen, M.L. (2019) Using citizen science to inform urban canid management. *Landscape and Urban Planning*, **189**, 362–371.
- Myers, N., Mittermeyer, R.A., Mittermeyer, C.G., Da Fonseca, G.A.B. & Kent, J. (2000) Biodiversity hotspots for conservation priorities. *Nature*, **403**, 853–858.
- Périquet, S., Roxburgh, L., le Roux, A. & Collinson, W.J. (2018) Testing the value of citizen science for roadkill studies: A case study from South Africa. *Frontiers in Ecology and Evolution*, **6**, 15.
- Pinto, F.A.S., Clevenger, A.P. & Grilo, C. (2020) Effects of roads on terrestrial vertebrate species in Latin America. *Environmental Impact Assessment Review*, **81**, 106337.
- Pontificia Universidad Católica del Ecuador (2021) BIOWEB.
- Raymond, S., Schwartz, A.L.W., Thomas, R.J., Chadwick, E. & Perkins, S.E. (2021) Temporal patterns of wildlife roadkill in the UK. *PLoS ONE*, **16**.
- Ridgely, R.; Greenfield, P. (2006) *Aves del Ecuador, Guía de Campo*, Colibri Digital.
- Ron, S., Merino-Viteri, A. & Ortiz, D. (2021) Anfibios del Ecuador. Version 2021.0. Museo de Zoología, Pontificia Universidad Católica del Ecuador.
- Santos, S.M., Carvalho, F. & Mira, A. (2011) How Long Do the Dead Survive on the Road? Carcass Persistence Probability and Implications for Road-Kill Monitoring Surveys. *PLoS ONE*, **6**, e25383.
- Swinnen, K.R.R., Jacobs, A., Claus, K., Ruyts, S., Vercayie, D., Lambrechts, J. & Herremans, M. (2022) “Animals under wheels”: Wildlife roadkill data collection by citizen scientists as a part of their nature recording activities. *Nature Conservation*, **47**, 121–153.
- Tanner, D. & Perry, J. (2007) Road effects on abundance and fitness of Galápagos lava lizards (*Microlophus albemarlensis*). *Journal of Environmental Management*, **85**, 270–278.
- Tejera, G., Rodríguez, B., Armas, C. & Rodríguez, A. (2018) Wildlife-vehicle collisions in lanzarote biosphere reserve, Canary Islands. *PLoS ONE*, **13**, e0192731.
- Tirira, D. (2017) *Guía de campo de los mamíferos del Ecuador. Segunda Edición*, 2nd edn.

Murciélago blanco, Quito, Ecuador.

Torres-Carvajal, O., Pazmiño-Otamendi, G., Ayala-Varela, F. & Salazar-Valenzuela, D. (2022) Reptiles del Ecuador. Version 2022.1. Museo de Zoología, Pontificia Universidad Católica del Ecuador.

Valencia, J., Garzón-Tello, K. & Barragán-Paladines, M. (2016) *Serpientes venenosas del Ecuador: sistemática, taxonomía, historia natural, conservación, envenenamiento y aspectos antropológicos*, Fundación Herpetológica Gustavo Orcés, Quito.

Valerio, F., Basile, M. & Balestrieri, R. (2021) The identification of wildlife-vehicle collision hotspots: Citizen science reveals spatial and temporal patterns. *Ecological Processes*, **10**, 1–13.

Vercayie, D. & Herremans, M. (2015) Citizen science and smartphones take roadkill monitoring to the next level. *Nature Conservation*, **11**, 29–40.

Wang, Y., Yang, Y., Han, Y., Shi, G., Zhang, L., Wang, Z., Cao, G., Zhou, H., Kong, Y., Piao, Z. & Merrow, J. (2022) Temporal patterns and factors influencing vertebrate roadkill in China. *Transportation Research Interdisciplinary Perspectives*, **15**.

Wiedenfeld, D.A. (2006) Aves, The Galapagos Islands, Ecuador. *Check list*, **2**, 1–27.

Wilkinson, M. (2012) Caecilians. *Current Biology*, **22**, R668–R669.

Zavala, J. (2020) Mortalidad de fauna silvestre en la carretera 483 tramo Jipijapa-Puerto Cayo.